

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Eden Gliff Pongcol Sebag, MAEd

CTE Faculty
Surigao del Norte State University
DOI 10.5281/zenodo.18628808

Pulang Bistida

SCENE 1

(In a lobby of an inn around 6:00 pm. At the center is a couch and round table. Tanya fixing herself for some time when Pauline enters without knocking.)

PAULINE

Helllooooo! Hello, hello, hello...

TANYA

Anak ng kabayo. Nakakagulat ka naman.

PAULINE

Hahahaha. Pinapunta mo kaya ako dito.

TANYA

May pinto kaya. Sana kumatok ka man lang para di ako magulat. Tingnan mo tuloy mukha ko.

PAULINE

Salamin kaya 'yong pinto. Di 'yun kinakatok. (Eyeing the whole area) In fairness, ang gara naman ng lugar na ito, besh.

TANYA

Talaga. Mayaman kaya ang daddy ko. (Eyeing the whole area)

PAULINE

Napakaswerte mo naman. Yung daddy ko simple lang. Di mayaman, pero di naman mahirap. Pero malaki ang— (laughs)

TANYA

Sira. (laughs) Besh, maganda na ba? (Turns around, flaunting the dress)

PAULINE

Bagong damit?

TANYA

Yeah. Bigay ni dad. 6th monthsary kasi namin.

PAULINE

(Helps fixing her hair) Ok na fesang mo, sooo pretty. Yung buhok mo na lang. Suklayin natin ulit.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

TANYA

Thank you, beshy. (Jokingly) Ano na lang kaya gagawin ko kung wala ka?

PAULINE

Tarantada! Gusto pa naman akong patayin.

TANYA

(Laughing) Joke lang po.

PAULINE

(Anxiously) Pero may kasalanan ako sayo, besh.

TANYA

Kaya ba parang di maipinta mukha mo ngayon? Ano ba ginawa mo? (While looking at the mirror)

PAULINE

(Hesitant to say) Kasi...kanina. Nakita ko si Tita Susan sa school. Hinahanap ka.

TANYA

Tapos? (Unbothered)

PAULINE

(Hesitant to say) Sa taranta ko nasabi ko itong lugar.

TANYA

(Madly) Anak ng — —! Ang tanga mo, besh! Ang tanga lang.

PAULINE

(Apologetic) Pasensya na. May itatanong pa sana si Tita pero kumaripas na ako ng takbo. Di naman niya siguro mahahanap ang lugar na to, no?

TANYA

(Madly) Dapat lang! Naku! Pagnagpunta dito si mama, lagot ka talaga! Wala ka nang matatanggap mula sa akin!

PAULINE

Ayyy! Huwag nam — — (panicking) Andito na siya...

TANYA

(Panicking) Si Mama?

SCENE 2

Carl bringing a lot of gifts enter the stage.

CARL

Hello, baby. You look so pretty.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

TANYA
Da — — daddy?

CARL
Are you ok? You looked tense.

TANYA
I'm just worried that I won't be pretty for you.

CARL
What nonsense. You'd always be beautiful in my eyes. Even prettier in red.

TANYA
Do you like it?

CARL
I love it! (Hugs her) Hello, Pauline.

PAULINE
Hello, Daddy! So yummy.

TANYA
Sira. Umayos ka. Daddy ko yan.

CARL
(Laughing) I have a surprise for you baby. I bought you some things. Nagpunta ako sa mall before coming here. Mga kailangan mo sa school at iba pa na magugustuhan mo.

TANYA
Wow! (Looks at the gifts with Pauline) Signature clothes, mga branded na shoes! Thank you, daddy.

CARL
Do you like it, baby?

TANYA
Like it? I love it, daddy! Thank you talaga for spoiling me.

CARL
I'll buy anything for you, my baby, but I expect a great performance from you tonight.

TANYA
Siyempre naman. Humanda ka. Rawr.

CARL
You are like these material things, baby. So beautiful and must be mine.

TANYA
I am yours.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PAULINE
(Clears throat) Pero what about me?

CARL
Makakalimutan ba kita? Ito.

PAULINE
Wow! Salamat po. Attempts to hug Carl but stopped by Tanya)

CARL
(Laughs) Shall we? I still have to shower...

TANYA
Sure, room 213. Pero hatid ko lang sa labas si beshy.

CARL
Ok. Hintayin kita sa taas. (Carl exits)

SCENE 3
Tanya and Pauline are left on the stage continuing their argument.

TANYA
Di ko pa nakakalimutan atraso mo.

PAULINE
Alam ko. Di naman siguro alam ni Tita kung saan ang lugar na ito.

TANYA
Dapat lang! Magbantay ka diyan sa labas!

PAULINE
Ha? Gagawin mo akong sekyu? Sa beauty kong 'to?

TANYA
Sira ka talaga. (Both of them are about to leave when Susan enters)

PAULINE
Diyos ko!

TANYA
Ang ing — — — (in shock) Ma?

SCENE 4
Susan enters

SUSAN
Tanya? Paul?

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

TANYA

Ma, ano ginagawa mo dito?

SUSAN

Kanina ko pa kayo hinahanap. Ano ang ginagawa niyo sa lugar na ito? At ano yang suot mo?

PAULINE

Tita, may study group po kami dito.

TANYA

Nadumihan yung damit ko, ma. Kaya nagpalit ako .

SUSAN

Study group? Dito sa Langit Inn?

TANYA

Oo, ma. Parents ng classmate namin ang nagmamay – ari nito . Dito na lang daw kami.

SUSAN

At nasaan sila? (Exploring the area)

PAULINE

Hmm, papunta na po yung iba.

TANYA

Kami pa ang nauna.

SUSAN

Mga sinungaling! Umamin kayo! Ano ang ginagawa niyo sa lugar na to?

TANYA

Ma, nakakahiya. Ang daming tao. Sa bahay na ako magpapaliwanag.

SUSAN

Sige. Sige. Umuwi na tayo ngayon. (Grabs Tanya's hand)

PAULINE

Tara na, Tita. Umuwi na tayo. (Distracting Susan)

SUSAN

Hali ka na.

TANYA

Mamaya na ako uuwi, ma.

SUSAN

At bakit? Gabi na. (Looks at her watch) Ano ba? Tara na!

TANYA

(To Pauline) Puntahan mo si Daddy. Huwag mo siyang palalabasin.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PAULINE
Ok! (About to exit) Ahhh.

SCENE 5
Carl enters with unbuttoned polo

CARL
Babe, may kuku – (Shock to see an old love) Susan?

SUSAN
Ca-- Carlito?

TANYA
(Confused) Ma? Magkakilala kayo?

SUSAN
Umuwi na tayo. Ngayon din.

TANYA
Ma, ayoko.

CARL
Ma? Anak mo? Mama mo?

SUSAN
Sabi ko tara na.

CARL
Sandali. Mag-usap tayo. (Grabs Susan's arm)

TANYA
(Confused) Ma, anong meron?

SUSAN
Bitawan mo ako. Wala na tayong dapat pag-usapan.

CARL
Meron. (To Tanya) Tanya, I 'm sorry. Di ko alam.

SUSAN
Magkakilala kayo? Anong sorry?

TANYA
Di lang kami magkakilala, ma. Daddy ko si Carl.

SUSAN
(Confused) Da--daddy?

TANYA
Oo, ma. Sugar Daddy. Boyfriend ko, ma.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

SUSAN

(Horrified) Hi – hindi. Hindi! Hesus Maryosep! Nakakadiri kayo! Ang ba – baboy niyo!

TANYA

Nakakadiri? Alam kong mali ang makipag relasyon sa isang matandang may pera at asawa, pero ito lang yung paraan, ma, para makakain ako ng gusto kung pagkain, para matustusan ko yung mga material na pangangailan ko.

SUSAN

Alam kong may mga pagkukulang ako dahil hindi ko naibigay lahat ng gusto mo, pero para pumasok ka sa ganito? Wala ka bang kahihyan? Wala ka bang takot sa Diyos?

TANYA

Sawa na ako mabuhay sa hirap, Ma! Sawa na ako na puro tuyo ang ulam o itlog o sardinas o wala talaga tayong makain. Ginagawa ko ito para sa atin hindi lang para 'di na tayo masyadong mahirapan.

SUSAN

Mali pa rin! Maling – mali! Nakakadiri kayo! Ang ba – baboy ni yo!

CARL

Susan, Tanya, kumalma kayo.

SUSAN

At isa ka pa! (Slaps Carl) Ang baboy mo! Pati anak mo, pinatos

CARL

(Horrified) Anong anak?

TANYA

(Horrified) Anak? Hindi!!!

SUSAN

Buntis ako noong iniwan mo ako! Niloko mo ako! Sabi mo binata ka! Pero di mo sinabing may – asawa't anak ka na!

CARL

Dios ko!

TANYA

Di yan totoo. Di yan totoo!

SUSAN

At oo, siya ang tatay mo! Ang dahilan ng mga paghihirap natin!

CARL

Susan, hindi ko alam na buntis ka noon. Patawarin mo ako. (Touches Tanya) Tanya...

TANYA

Huwag mo akong hawakan! Nandidiri ako sa sarili ko... Nandidiri ako sa sarili ko...

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

SUSAN

(Faces Carlito) 'Yan ang napapala mo sa pagiging babaero mo . (To Tanya) 'Yan ang napapala mo sa pagiging materyoso.

TANYA

(In tears) Ang dumi – dumi ko...

CARL

(In tears) Patawarin niyo ako, Susan, Tanya. Hindi ko alam. Diyos ko!

-END-